

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI/10.5281/zenodo.14731621

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças
Empresariais

PRODUTO TÉCNICO-TECNOLÓGICO MODELO DOS INDICADORES ESG EM UMA EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL BRASILEIRA

Gustavo Araujo Rodrigues
Prof. Dr. José Carlos Tiomatsu Oyadomari

Como referenciar:

RODRIGUES, G. A., OYADOMARI, J. C. T. (2023). Modelo dos Indicadores ESG em uma Empresa de Construção Civil Brasileira. Material Didático. PPGCFTG - Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão da Universidade Presbiteriana Mackenzie. DOI/10.5281/zenodo.14731621

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Linha de Pesquisa: Contabilidade para Usuários Externos - Evidenciação de Práticas ESG – *Environmental, Social and Governance*.

Projeto de pesquisa: Modelo dos Indicadores ESG em uma Empresa de Construção Civil Brasileira.

Produto Técnico-Tecnológico: Obter como contribuição técnico-tecnológico um *framework* de indicadores para uma construtora nas dimensões ESG: Ambiental, Social e Governança. Este *framework* terá o objetivo de identificar a materialidade ESG e criar indicadores para o processo de gestão e decisório em uma empresa do setor de construção civil.

Demanda Espontânea: Produto resultante de um trabalho de dissertação elaborada e defendida no âmbito do PPGCFTG.

Organização: Confidencial

Descrição do PPT: O objetivo geral do estudo é, através de uma abordagem intervencionista, criar um modelo dos indicadores ESG em uma empresa de construção civil brasileira.

Divulgação da Produção: Disponível na base de dados aberta Zenodo (*OpenAccess*) – comunidade do PPGCFTG.

Aderência: Alta, pois o modelo (*framework*) se mostrou eficaz ao permitir identificar a materialidade da empresa e a implantação de indicadores ESG.

Impacto Potencial: Alto, pois muitas empresas de construção civil poderão utilizar esse modelo.

Impacto Realizado: Médio, pois a materialidade da Companhia foi validada pela Alta Administração e os indicadores ESG são aderentes ao segmento de construção civil.

Inovação: Alta. Trata-se de uma proposta inovadora de implementação prática composta por 17 indicadores ESG para a Companhia objeto de estudo, com metodologia de cálculo, materialidade associada, periodicidade de medição e associação de um ou mais ODSs (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) reforçando a importância e a fortaleza desses indicadores.

Complexidade: Média, considerando que a implantação do *framework* envolve os *stakeholders* internos e externos.

Aplicabilidade: Alta, considerando os baixos custos envolvidos no processo e que as recomendações partem de um *framework* de indicadores ESG, adaptável a qualquer companhia.

Abrangência Potencial: Alta, pois a implantação do modelo necessita um profundo entendimento da materialidade da companhia.

Abrangência Realizada: Média. Abrange o segmento de construção civil, não se limitando a este.

Replicabilidade: Escalável. Este modelo pode ser aplicado a qualquer empresa de construção civil, sendo também de possível utilização em empresas de outros segmentos.

MODELO DOS INDICADORES ESG EM UMA EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL BRASILEIRA

RESUMO

Através de uma abordagem intervencionista, criar um modelo dos indicadores ESG em uma empresa de construção civil brasileira. Como objetivo específico, pretendeu-se com o estudo: (i) identificar a materialidade ESG, (ii) desenvolver KPIs atrelados ao negócio e (iii) interpretar os aprendizados decorrentes da criação do modelo de indicadores ESG. O método utilizado é o qualitativo e o procedimento técnico utilizado foi a pesquisa-ação. O referencial teórico está calcado na teoria dos *stakeholders*, além das teorias da legitimidade e divulgação. Foram utilizados alguns *frameworks* de sustentabilidade (ODS e ISE B3), o modelo de PMS de Ferreira e Otley e o modelo de gestão de mudança planejada de Van de Ven e Sun. Como resultado foi possível determinar a proposta de implementação prática composta por 17 indicadores ESG. Como aprendizado, não foi possível a utilização do *framework* GRI, modelo comumente utilizado pela maioria das empresas. No entanto, os *frameworks* utilizados supriram essa necessidade e permitiram a definição da materialidade, sem acarretar prejuízos no desenvolvimento do modelo.

Palavras-chave: ESG. Sustentabilidade. Indicadores. KPIs. Construção Civil.

MODEL OF ESG INDICATORS IN A BRAZILIAN CONSTRUCTION COMPANY

Como referenciar:

RODRIGUES, G. A., OYADOMARI, J. C. T. (2023). Modelo dos Indicadores ESG em uma Empresa de Construção Civil Brasileira. Material Didático. PPGCFTG - Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão da Universidade Presbiteriana Mackenzie. DOI/10.5281/zenodo.14731621

ABSTRACT

Through an interventionist approach, create a model of ESG indicators in a Brazilian construction company. As a specific objective, the study intended to: (i) identify ESG materiality, (ii) develop KPIs linked to the business and (iii) interpret the lessons learned from the creation of the ESG indicator model. The method used is qualitative and the technical procedure used was action research. The theoretical framework is based on the theory of stakeholders, in addition to the theories of legitimacy and disclosure. Some sustainability frameworks (SDGs and ISE B3), Ferreira and Otley's PMS model and Van de Ven and Sun's planned change management model were used. As a result, it was possible to determine the practical implementation proposal composed of 17 ESG indicators. As a learning experience, it was not possible to use the GRI framework, a model commonly used by most companies. However, the frameworks used met this need and allowed the definition of materiality, without causing losses in the development of the model.

Keywords: ESG – Environmental, Social and Governance; Sustainability; Indicators; KPIs; Civil Construction.

INTRODUÇÃO

A expressão responsabilidade social corporativa está inserida no cotidiano do ser humano, onde busca-se o equilíbrio entre os aspectos ambientais, sociais e econômicos. Segundo Carroll (1979), responsabilidade social é o compromisso das empresas em fomentar o desenvolvimento econômico contribuindo em simultâneo para a melhoria da qualidade de vida da sociedade e do meio ambiente. Duas décadas depois, o conceito de responsabilidade social corporativa apresentava uma definição mais ampla. “O compromisso contínuo das empresas em se comportar com ética e contribuir para o desenvolvimento econômico, melhorando a qualidade de vida da força de trabalho e de suas famílias, bem como da comunidade local e da sociedade em geral”. (*WORLD BUSINESS COUNCIL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT*, 1999, tradução nossa). Na visão de Kotler e Lee (2005), a responsabilidade social corporativa representa compromisso de melhorar o bem-estar da comunidade por meio de práticas comerciais discricionárias e contribuições de recursos corporativos.

Em meio a este contexto de responsabilidade social corporativa, surge no novo milênio para o setor empresarial a sigla ESG, derivada do inglês como *environmental, social and corporate governance*, com a tradução literal de governança ambiental, social e corporativa.

REFERENCIAL TEÓRICO

O presente tópico tem como objetivo apresentar as principais bases conceituais que servirão de suporte ao trabalho. Serão abordadas a teoria dos *stakeholders* (teoria principal) e as teorias da legitimidade e da divulgação (teorias secundárias).

A teoria dos *stakeholders* destaca o papel da organização em gerenciar os interesses de todas as partes interessadas no processo de criação de valor. A transparência empresarial é fundamental na gestão dos stakeholders, e para tal o gestor deve apresentar periodicamente relatórios e balanços sociais da empresa, que devem trazer informações sobre investimentos e realizações nas áreas socioambientais.

A teoria da legitimidade traz significativas contribuições ao pensamento organizacional à medida que enfatiza que as organizações tendem a mudar a sua estrutura para se adaptarem com as expectativas externas, as quais possuem formas ou estruturas aceitáveis (legítimas). No que tange a implantação dos critérios de ESG, o estudo da teoria da legitimidade é de fundamental importância para a organização que quer se perpetuar no mercado, através da realização eficiente da divulgação corporativa.

A teoria da divulgação, contextualizada nos critérios de ESG, pode contribuir principalmente na percepção da empresa em identificar os benefícios de divulgar ou não divulgar informações não financeiras perante a sociedade.

Teoria dos *Stakeholders*

A teoria dos *stakeholders* defende que o papel da organização é gerenciar o relacionamento e interesses de todas as partes interessadas no processo de criação de valor. Além disso, defende a ideia de que as organizações devem ser socialmente responsáveis e geridas a serviço do interesse público (FREEMAN, 1984).

A contestação mais forte à gestão embasada na teoria dos *stakeholders*, segundo Friedman (2014), é a de que o gestor que cumpre as leis, já cumpre com a função social. Precisamente, não se pode duvidar que aquele que cumpre a legislação, cumpre com sua função social, porém, acredita-se que em decorrência da globalização da economia, dada a velocidade com que as informações são transmitidas, o gestor será sempre pressionado pelos diversos *stakeholders* a fazer algo a mais do que o exigido pela lei.

Teoria da Legitimidade

Meyer e Rowan (1977, p. 340) entendem que as empresas absorvem práticas e procedimentos para alcançar legitimidade, com o objetivo de se perpetuarem no mercado, independentemente de essas práticas serem ou não eficientes. Os autores também acreditam que muitas estruturas organizacionais formais decorrem de regras institucionais racionalizadas.

O meio de comunicação utilizado pelas organizações é a divulgação corporativa

destacada por Deegan (2002, p. 292), onde cita que as “políticas de divulgação corporativa são consideradas como um importante meio pelo qual a administração pode influenciar as percepções externas sobre a sua organização”.

Teoria da Divulgação

De acordo com Hope (2003), o termo *disclosure* (divulgação) é um fenômeno inerentemente complexo e uma simples teoria pode dar uma explicação parcial. Em outro contexto, Verrecchia (2001) propõe que não existe uma teoria que seja sólida com relação às informações emitidas pelas organizações. Existe sim um conjunto de direcionadores que ajudam a integrar os estudos. Em contrapartida, Dye (2001) afirma que a teoria da divulgação se encontra em um estágio bem avançado, podendo ser considerada como desenvolvida.

METODOLOGIA

O método utilizado é o qualitativo. Os métodos qualitativos vêm sendo cada vez mais utilizados como estratégia de investigação, no intuito de acompanhar as transformações que acontecem nas organizações (VIEIRA; CASTRO; OLIVEIRA, 2013).

Dentre os diferentes métodos que a pesquisa qualitativa possibilita, muito autores defendem a pesquisa intervencionista: pesquisa-ação (ANTUNES; MENDONÇA NETO, VIEIRA, 2016). A pesquisa intervencionista tem sido sugerida como uma forma possível de produzir pesquisa em contabilidade gerencial com relevância prática (SUOMALA; YRJÄNÄINEN, 2012).

Quanto ao procedimento técnico, foi utilizada a pesquisa-ação, pois busca-se a resolução de problemas organizacionais mediante a aplicação de indicadores ESG na empresa. A pesquisa-ação busca facilitar a busca por soluções aos problemas reais para os quais os procedimentos convencionais têm pouco contribuído por intermédio de diretrizes de ação transformadora.

Grupo de Trabalho Multidisciplinar ESG

Em novembro de 2020 foi criado um grupo de trabalho multidisciplinar ESG, constituído por 9 (nove) empresas do Grupo Econômico, com o objetivo de tratar temas relacionados à governança corporativa. Em fevereiro de 2021, este grupo de trabalho passou a abranger os temas relacionados as três dimensões do ESG (Ambiental, Social e Governança Corporativa).

Foram eleitos pela Diretoria Executiva quatro profissionais para atuação nas dimensões ESG. O critério de escolha dos profissionais foi estabelecido de acordo com a especialidade e experiência de cada profissional, priorizando profissionais sêniores e suas respectivas as áreas: (i) área administrativa e financeira; (ii) área de recursos humanos; (iii) área jurídica; e (iv) área de governança e compliance.

Este grupo de trabalho reuniu-se periodicamente (reuniões quinzenais), em reuniões internas à Companhia e reuniões externas com as demais empresas do Grupo Econômico, com o intuito de discutir o tema ESG e buscar sinergia e troca de experiências entre as equipes multidisciplinares.

Performance Management Systems (PMSs)

O modelo de Ferreira e Otley (2009) apresenta um modelo gerencial no qual visa orientar a organização no cumprimento dos seus objetivos, pois contempla dentro do seu modelo a visão e missão, bem como traça os fatores que poderiam causar problemas ao sucesso, tendo em vista que na busca destes é necessário a análise da estrutura organizacional e as estratégias e planos, as medidas críticas de performance são necessárias em todo o processo de administração de uma organização ou empresa dado que os fatores externos influenciam de forma direta e podem mudar todo o cenário de lucros, perdas e objetivos. O modelo Ferreira e Otley (2009) apresenta as 12 (doze) questões que a Organização deve estar atenta para a estruturação de um PMS.

Gestão de Mudança Organizacional

A teleologia ou modelo de mudança planejada (VAN DE VEN; SUN, 2011)

estabelece que o desenvolvimento é como uma sequência repetitiva de formulação, implementação, avaliação e modificação de uma meta prevista com base no que foi aprendido ou pretendido pelas pessoas envolvidas. Um modelo teleológico de mudança planejada se aplica quando um grupo de participantes concorda e avança em direção a uma meta organizacional compartilhada.

De acordo com Van de Ven e Sun (2011), um modelo falha quando os participantes não conseguem chegar a um consenso sobre uma meta ou quando as conclusões alcançadas estão sujeitas a preconceitos individuais e de grupo.

Desta forma, foi utilizado nas interações dentro do grupo de trabalho multidisciplinar ESG este método de gestão de mudança organizacional, buscando o consenso nas decisões e validação das decisões pela alta gestão da Companhia objeto da intervenção.

Relatório de Desempenho Quantitativo ISE B3

O Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE B3) busca criar um ambiente de investimento compatível com as demandas de desenvolvimento sustentável da sociedade contemporânea e estimular a responsabilidade ética das corporações. Iniciado em 2005, foi originalmente financiado pela *International Finance Corporation* (IFC), braço financeiro do Banco Mundial, e seu desenho metodológico foi desenvolvido pelo FGVces e B3.

O ISE B3 é uma ferramenta para análise comparativa da performance das empresas listadas na B3 sob o aspecto da sustentabilidade corporativa, baseada em eficiência econômica, equilíbrio ambiental, justiça social e governança corporativa. A missão do ISE B3 é apoiar os investidores na tomada de decisão de investimentos socialmente responsáveis e induzir as empresas a adotarem as melhores práticas de sustentabilidade empresarial.

Com base no preenchimento do questionário de avaliação do desempenho quantitativo ISE B3 pretende-se obter uma pontuação para cada pilar ESG, que permitirá identificar a pontuação da Companhia perante a média de mercado das empresas que preencheram o questionário, bem como obter dados qualitativos que podem contribuir

para melhoria da pontuação e identificação da materialidade da Companhia.

ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e Indicadores ESG

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) representam um plano de ação global para erradicar a pobreza extrema e a fome, oferecer educação de qualidade ao longo da vida para todos, proteger o planeta e promover sociedades pacíficas e inclusivas até 2030.

Os ODSs demonstram a escala e a ambição desta nova Agenda Universal, construindo-se sobre o legado dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) e concluirão o que estes não conseguiram alcançar.

Com base nesse cenário, após determinada e validada a materialidade pela Diretoria Executiva da Companhia, a sugestão de cada indicador ESG contemplará e fará referência a um ou mais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), para que possam ser aplicados para o fortalecimento das ações e critérios ESG.

RESULTADOS

Modelo de Gestão de Mudança Organizacional Adaptado ao ESG

O modelo de gestão de mudança organizacional de Van de Ven e Sun (2011) foi adaptado para obtenção dos critérios ESG na Companhia, com foco no pilar teleologia, o qual estabelece que um modelo falha quando os participantes não conseguem chegar a um consenso sobre uma meta ou quando as conclusões alcançadas estão sujeitas a preconceitos individuais e de grupo. Neste contexto, foi aplicado nas interações dentro do grupo de trabalho multidisciplinar ESG este método, buscando o consenso nas decisões e validação das decisões pela alta gestão da Companhia.

Com a criação do grupo de trabalho multidisciplinar ESG em fevereiro de 2021, o passo seguinte foi estabelecer a proposta de nova abordagem para conceitos ESG. Em abril de 2021, com foco na evolução nas discussões relacionadas à estratégia ESG no portfólio das empresas do Grupo Econômico, foram desenvolvidas as seguintes abordagens:

Direcionamentos estratégicos: criação de fórum de discussão ESG em diferentes grupos via representante de cada Companhia investida do Grupo Econômico, onde: (i) o grupo de trabalho multidisciplinar ESG promove maior velocidade em temas e identificação de riscos via lições aprendidas em cada Companhia investida ou por acesso a especialistas externos; e (ii) interações com os CEOs e com o *overview* das estratégias e temas comuns entre as Companhias investidas, visando auxílio na percepção de performance, direção estratégica e geração de mecanismos de motivação de desempenho;

Criação de valor fundamentada em pilares de atuação: (i) conhecimento: troca de conhecimentos e experiências no grupo de trabalho multidisciplinar ESG; (ii) contato: estimular contato entre Companhias investidas e especialistas externos, trazendo visão de mercado; (iii) otimização: otimizar times e custos em iniciativas comuns; (iv) independência: autonomia para definir sua estratégia de atuação e amplitude; e (v) engajamento: gerar valor e aprimoramento de processos através do engajamento da liderança em iniciativas ESG.

Modelo PMS Adaptado ao ESG

O modelo de Ferreira, A. e Otley (2009) de *Performance Management Systems* adaptado ao ESG foi desenvolvido através de pesquisas e análise de documentos internos da Companhia objeto do estudo. A análise das respostas para as 12 (doze) perguntas estabelecidas no modelo permitiram observar que a Companhia está preparada para aplicação dos critérios ESG e que há possibilidade para inclusão de novos indicadores e KPIs que auxiliarão os gestores nas tomadas de decisão mais assertivas. Observou-se também que a definição da materialidade ESG será preponderante para a elaboração de novos indicadores aderentes ao negócio.

Relatório de Desempenho Qualitativo ISE B3

No mês de novembro de 2021, o grupo de trabalho multidisciplinar ESG recomendou o preenchimento do relatório de desempenho quantitativo ISE B3 (Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3). O preenchimento do simulado foi realizado pelos especialistas do grupo de trabalho multidisciplinar ESG da Companhia objeto de

estudo, com orientação do Instituto do Grupo Econômico.

A Companhia preencheu os três simulados nas dimensões ambiental, social e governança corporativa e os resultados foram importantes para auxiliar na identificação da materialidade dentro de cada pilar ESG para a Companhia.

Materialidade ESG

Com base nas informações analisadas, através do modelo de PMS de Ferreira e Otley (2009), do modelo de gestão de mudança planejada de Van de Ven e Sun (2011) e do relatório de desempenho quantitativo ISE B3 (Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3) foi possível estruturar e organizar as informações para definir a materialidade (ações priorizadas) para a Companhia, o que foi apresentado, validado e deliberado pela Diretoria Executiva no mês de outubro de 2022.

Materialidade Dimensão Ambiental: (i) conscientização ambiental para todos os funcionários; e (ii) redução de consumo dos recursos naturais.

Materialidade Dimensão Social: (i) conscientização quanto à diversidade e inclusão; e (ii) realização de investimentos e campanhas sociais.

Materialidade Dimensão de Governança: (i) fortalecimento do sistema de integridade; e (ii) transparência na prestação de contas.

Indicadores ESG

A sugestão para elaboração e implantação de indicadores ESG na Empresa são descritas a seguir, em cada um dos três pilares ESG (Ambiental, Social e Governança Corporativa). O critério adotado nesta sugestão foi através de uma avaliação custo/benefício e praticidade para implementação destes indicadores.

Indicadores Ambientais: (i) redução do consumo de energia elétrica de fontes não renováveis; (ii) redução do consumo de água potável; (iii) redução do arquivo físico nos Centros de Documentos (CEDOC); (iv) redução das impressões em papel; e (v) redução no consumo de garrafas plásticas com água utilizadas na Companhia.

Indicadores Sociais: (i) número de campanhas sociais realizadas ao longo do ano; (ii) engajamento dos profissionais voluntários da Companhia em ações sociais; (iii) plano de comunicação anual com temas de conscientização à diversidade e inclusão;

(iv) treinamento da liderança e capacitação dos profissionais para ações de diversidade e inclusão; e (v) investimentos em campanhas sociais.

Indicadores de Governança: (i) treinamento em integridade e *compliance*; (ii) transparência na prestação de contas; (iii) homologação de fornecedores (iv) canal de denúncia; (v) adesão ao termo de integridade; (vli) a Companhia deve renovar anualmente a certificação ISO 37.001 – Sistema de Gestão Antissuborno; e (vii) monitoramento *DLP - Data Loss Prevention*.

Aprendizados na Implantação do Modelo de Indicadores ESG

A pesquisa referente a implantação do modelo de indicadores ESG em uma empresa de construção civil brasileira possibilitou identificar aprendizados e contribuições para o tema, visto que existem poucos estudos atrelados aos benefícios dos critérios ESG em construtoras que estabelecem indicadores não financeiros.

Este modelo permite à Companhia ter a oportunidade de mensurar e explorar os critérios ESG que melhor se adequam ao seu negócio e as suas operações. Neste estudo pôde-se observar que muito dos critérios ESG são praticados pela Companhia. Como recomendação prática, após a maturidade dos critérios ESG nos processos da Companhia, pode-se utilizar o *framework* GRI (*Global Reporting Initiative*), o qual permite explorar e envolver todos os *stakeholders*.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

A aplicação do modelo PMS (*Performance Management Systems*) de Ferreira e Otley (2009) adaptado ao ESG permitiu identificar que os critérios ESG claramente permeiam os princípios, valores, missão e visão da Companhia e que as estratégias e os planos de negócio contemplam os diretrizes ESG. Identificou-se através da aplicação deste modelo que para as medidas de desempenho e definições de metas existe a possibilidade de inclusão de novos KPIs com a definição da materialidade ESG.

No que diz respeito ao modelo de gestão de mudança planejada de Van de Ven e Sun (2011) adaptado ao ESG, sua importância nesta pesquisa teve foco na criação de

um grupo de trabalho multidisciplinar ESG, onde a tomada de decisões foram colegiadas, consensadas e validas pela alta gestão da Companhia, visto que um modelo falha quando os participantes não chegam a um consenso ou conclusões obtidas estão sujeitas a preconceitos individuais e de grupo. Este modelo trouxe como contribuição a identificação da materialidade ESG comum e/ou similar às Companhias do Grupo Econômico, o que trouxe sinergia e compartilhamento de aprendizados entre os líderes do tema ESG em cada empresa.

Entretanto, o modelo de relatório de desempenho quantitativo ISE B3 permitiu que os líderes do grupo de trabalho multidisciplinar ESG preenchessem os simulados em cada um dos pilares ESG, o que permitiu identificar a pontuação da Companhia frente a média de mercado das empresas que preencheram este questionário.

Frente aos resultados obtidos por cada um dos modelos (*frameworks*) utilizados nesta pesquisa, os resultados foram compilados e derivadas as ações e materialidade ESG aplicáveis à Companhia.

Como resultado final desta pesquisa foi possível determinar a proposta inovadora de implementação prática composta por 17 (dezesete) indicadores ESG para a Companhia objeto deste estudo. Destaca-se aqui que para cada indicador proposto foi possível determinar uma metodologia de cálculo, materialidade associada, periodicidade de medição e associação de um ou mais ODSs (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) reforçando a importância e a fortaleza desses indicadores.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANTUNES, Maria T. P.; MENDONÇA NETO, Octavio R.; VIEIRA, Almir M. *Pesquisa Intervencionista e Mestrados Profissionais: perspectivas de sua prática nos cursos da área de gestão*. 5º Congresso Ibero-Americano em Investigação Qualitativa. Indagatio Didactica, vol. 8 (3), outubro 2016.

CARROLL, A. B. *A three-dimensional conceptual model of corporate performance*. Academy of Management Review, v.4, n.4, p.497-505, 1979.

DEEGAN, Craig. Introduction: *The legitimising effect of social and environmental disclosures – a theoretical foundation*. Accounting, Auditing & Accountability Journal, v. 15, n. 3, p. 282 - 311, 2002.

DYE, Ronald A. *An evaluation of “essays on disclosure” and the disclosure literature in*

accounting. Journal of Accounting and Economics, v. 32, n. 1, p. 181–235, 2001.

FREEMAN, R. Edward. *Strategic Management: a stakeholder approach*. Boston: Pitman, 1984.

FRIEDMAN, Milton. *Capitalismo e Liberdade*. São Paulo: Editora Actual, 2014.

HOPE, Kristian. *Firm-level Disclosures and the Relative Roles of Culture and Legal Origin*. Journal of International Financial Managerial and Accounting, v. 14, n. 3, p. 218-248, 2003.

MEYER, John W.; ROWAN, Brian. *Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony*. The American Journal of Sociology, v. 83, n. 2, p. 340-363, 1977.

SUOMALA, P.; YRJÄNÄINEN, J. L. *Interventionist management accounting research: lessons learned*. London: CIMA, 2010.

VERRECCHIA, R. E. *Essays on disclosure*. Journal of Accounting and Economics, v. 32, p. 97-180, 2001.

VIEIRA, A. Martins, CASTRO, D. S. Pinto, OLIVEIRA, R. Joaquim. *Políticas Públicas Integradas: conceitos, metodologias participativas e casos*. São Bernardo do Campo: Editora Metodista, 2013.

WORLD BUSINESS COUNCIL FOR SUSTAINNABLE DEVELOPMENT. *Corporate Social Responsibility: Meeting Changing Expectations*. Geneva: World Business Council for Sustainable Development, 1999.

DECLARAÇÃO DO ESTRATO DO PTT.

O Quadro Declaração do Estrato do PTT estabelece o somatório de 83,3 pontos referente aos critérios de impacto, aplicabilidade, inovação e complexidade. Assim, o produto técnico-tecnológico – Modelo dos Indicadores ESG em uma Empresa de Construção Civil Brasileira, tipo Relatório Técnico Conclusivo corresponde ao estrato TA2, conforme instruções da CAPES (CAPES -Ministério da Educação (MEC), 2021). Para melhor documentar e apresentar os produtos técnicos/tecnológicos (PTT) elaborados pelo corpo docente e discente do PPG-CFTG, o NDE criou uma comissão composta de docentes permanentes, com o objetivo de analisar e recomendar melhorias quanto ao impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade. Embasados no descritivo e nas justificativas apresentadas pelos autores do presente PTT quanto aos aspectos indicados acima (impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade), os examinadores "Dr. Octavio Ribeiro de Mendonça Neto" e "Dra. Liliane Cristina Segura" analisaram sua adequação e apresentaram sugestões de melhoria. Após a implementação dos ajustes sugeridos, os autores e os examinadores concordam que o PTT se enquadra na classificação "TA2".

Quadro 1 – Estrato do PTT

Transformação causada pelo produto técnico/tecnológico no ambiente (organização, comunidade, localidade, etc.) ao qual se destina. Necessário declarar o motivo da criação, a relevância da questão do demandante e o foco de aplicação do produto. Avalia-se o impacto potencial e realizado do produto ao ambiente de transformação ao que se destina.											
Critério de avaliação	Realizado			Potencial			Replicável			TOTAL	
	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Pontos	Pond.
IMPACTO (Peso: 25%)	Médio impacto	10	6,0	Alto impacto	15,0	6				12,0	20,0
APLICABILIDADE (Peso: 25%)	Média aplicabilidade	10	4,0	Alta	15,0	3	Escalável	15	6,0	13,0	21,7
INOVAÇÃO (Peso: 25%)	Alto teor de inovação	15	15,0							15,0	25,0
COMPLEXIDADE (Peso: 25%)	Média complexidade	10	10,0							10,0	16,7
							Estrato	TA2	Pontuação	83,3	